

Revue **Francophone**

**Naissance de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés des crises
sécuritaires : une expérience Camerounaise**

**The emergence of the entrepreneurial spirit among people displaced by
security crises : a Cameroon experience.**

BILOA FOUDA Catherine Nicole ^a
KUATE KAPTUE Thierry Landel ^b
ISMAOU WADJIRI DIDJA Malai ^c

^a Professeur-Enseignante chercheuse, Ecole Normale Supérieure de l'enseignement Technique de Douala (ENSET), Laboratoire de Recherche en Technique et de Gestion Appliquée (LAREGA), Université de Douala (Cameroun)

^b Doctorant en sciences de gestion, Faculté des Sciences Economique et de Gestion Appliquée (FSEGA), Laboratoire de recherche sur la Gouvernance et Performance des organisations (LAGPO), Université de Douala (Cameroun)

^c Professeur des Lycées d'Enseignement Technique et Professionnel, Ecole Normale Supérieure de l'enseignement Technique de Douala (ENSET), Université de Douala (Cameroun)

Les auteurs acceptent que cet article reste en libre accès en permanence selon les termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0

Résumé

L'entrepreneuriat, considéré comme étant un élément clés relatif à l'évolution économique nécessite la compréhension de la formation de l'esprit entrepreneurial chez les potentiels protagonistes. En effet, cette recherche vise à identifier les facteurs déclencheurs de la naissance de l'esprit entrepreneurial principalement chez les déplacés des crises sécuritaires dans la ville de Douala. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons mobilisé une approche qualitative en interrogeant au moyen d'un guide d'entretien, neuf (09) interviewés tous déplacés des crises sécuritaires de l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les données de ces entretiens ont été interprétées à partir de l'analyse thématique manuelle. Les résultats obtenus de cette analyse ont révélé que l'esprit entrepreneurial naît des facteurs d'ordres psychologique, sociologique et économique qui sont admis dans la littérature. Mais, deux autres facteurs contextuels sont révélés, à savoir personnels, culturels non négligeable. Il faut noter aussi que c'est plus leur condition de vie difficile qui leur amène à entreprendre.

Mots clés : « Esprit », « entrepreneuriat », « esprit entrepreneurial », « déplacés », « crise sécuritaire ».

Abstract

Entrepreneurship, considered to be a key element in economic development, requires an understanding of the formation of the entrepreneurial spirit in potential protagonists. Indeed, the aim of this research is to identify the factors that trigger the birth of the entrepreneurial spirit, mainly among people displaced by the security crises in the city of Douala. In order to achieve this objective, we mobilized a qualitative approach, using an interview guide to interview nine (09) people, all displaced by the security crises in the Far North, North-West and South-West. Data from these interviews were interpreted using manual thematic analysis. The results of this analysis revealed that the entrepreneurial spirit stems from psychological, sociological and economic factors that are accepted in the literature. But two other contextual factors were also revealed, namely personal and cultural factors, which are not negligible. It should also be noted that it is more their difficult living conditions that lead them to become entrepreneurs.

Keywords : « Spirit », « entrepreneurship », « entrepreneurial spirit », « displaced », « security crisis ».

Introduction

L'Afrique, berceau de l'humanité est caractérisé ces dernières années par le déclenchement, la poursuite voire l'aggravation des conflits dans certains pays, entraînant par ricochet des situations d'urgences complexes qualifiées de crises¹, conduisant aux déplacements internes massifs inattendus des populations. Le Cameroun en est un exemple concret. En 2012 surgit dans l'Extrême-Nord la nébuleuse crise de Boko-Haram qui, plongeât cette partie du pays dans l'instabilité. Malgré de multiples efforts consentis par le gouvernement, cette dernière n'a cessé de décimer en grande partie les populations de l'Extrême-Nord, plus précisément celles de Kolofata, Kousseri, Mora pour ne citer que celles-là. Depuis 2016, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest connaissent une situation de soulèvement des populations avec le déclenchement de la grève des avocats. Il s'en est suivi d'autres revendications devenues jusqu'à ce jour, violentes ont mis la population dans l'insécurité totale, une peur généralisée. Pour essayer d'être à l'abri de ce traumatisme, les populations de ces régions sont obligées de se déplacer vers les régions francophones et à l'extérieur du pays. Les villes de Douala, Bafoussam, Yaoundé ainsi que d'autres dans le territoire national voient affluées des déplacés² fuyant la guerre et craignant de perdre leur vie.

Ainsi, en novembre 2018, OCHA estime que 437 500 personnes se sont déplacées dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Plus de 26000 autres personnes ont fui au-delà de la frontière pour se réfugier au Nigéria. Des milliers d'autres se sont déplacés de ces régions pour les régions francophones du Cameroun, notamment l'Ouest, le Littoral et le Centre. Dans la région de l'Ouest se dénombre plus de 32 000 Personnes Déplacées Internes (PDI) dont environ 12000 dans le seul département de la Menoua, frontalier à la région du Sud-Ouest mais proche du Nord-Ouest ; environ 9 000 dans le Bamboutos et 6 000 dans le Noun. Cette situation affecte aussi la population locale. De même, selon le rapport de la situation dans la région de l'Extrême-Nord (du 1^{er} au 30 septembre 2022), plus de 4 000 personnes enregistrées comme déplacées en

¹ Pour Xavier et Al. (2020), la crise renvoie à une situation de troubles et de difficultés, dus à une rupture d'équilibre et dont l'issue est déterminante pour l'individu ou la société.

² Vu les travaux de Mukhisa, Grandi et António (2018), sur le Principe Directeur des Nations Unis, on peut souligner que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ou territoire sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcées ou obligées de fuir, voire de quitter leur domicile ou leur lieu de résidence habituelle, en particulièrement à raison, pour éviter les effets d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, des violations des droits humains, de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et qui n'ont pas franchi une frontière d'État reconnue sur le plan international.

septembre 2022 dans le département du Logone et Chari à cause de l'insécurité. Jusqu'à ce jour, le Cameroun enregistre environ 579 000 déplacés et réfugiés³.

Pour s'adapter dans les nouveaux environnements, ces déplacés sont obligés de se lancer dans des activités entrepreneuriales. Une activité entrepreneuriale est le fait de démarrer une activité dont on est soi-même initiateur (Maud, 2022). Pour cela, ce dernier doit avoir les qualités essentielles telles que savoir se poser les bonnes questions, faire preuve de détermination, être organisé, être créatif, créer son réseau, savoir se remettre en question (et être prêt à faire des concessions), faire preuve de patience et avoir l'esprit entrepreneurial. Les travaux de Block et Stumpf (1992) suggèrent que l'esprit entrepreneurial est la volonté d'essayer de nouvelles choses ou de faire les choses différemment, simplement parce qu'il existe une possibilité de changement. En effet, les déplacés de guerre se trouvant dans de nouveaux environnements doivent s'arrimer, d'une part au fonctionnement de ce nouvel environnement et d'autre part ils doivent survivre dans le nouveau milieu. Pour ce faire, ils se lancent dans les petites affaires ou commerces à but lucratif. Ici, les déplacés ne sont pas contraints à l'obligation d'avoir des connaissances ou des compétences entrepreneuriales. Pour vérifier cette observation, pendant la période du 20 au 29 octobre 2022, nous avons effectué une étude pilote auprès de quelques individus, tous déplacés des crises dans certains quartiers de la ville de Douala. Le résultat obtenu montre que ces déplacés à l'origine, n'étaient pas les entrepreneurs, ne connaissaient pas ce qu'on appelle activité entrepreneuriale. « *Au paravent j'étais enseignant mais, c'est la situation actuelle qui m'a amené à exercer l'activité entrepreneuriale* » (Homme de 40 ans) ; « *Les jeunes filles sont de plus en plus sollicitées, mal payées et maltraitées. D'autres déplacés fouillent les poubelles à la recherche de bouteilles plastiques qu'ils lavent et revendent, tandis que d'autres travaillent dans les chantiers ou exercent toutes sortes d'activités pouvant leur donner « au moins de quoi acheter un petit bout de pain »*, (femme de 35 ans). Il ressort de ce constat, les difficultés d'insertion des déplacés dans le nouvel environnement.

En effet, la naissance de l'esprit entrepreneurial a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche développés par différents auteurs dans les pays occidentaux. À cet effet, Ait et Messahli (2018) ont travaillé sur les facteurs déterminants de la création d'entreprise. Les résultats obtenus ont montré, bien que la majorité des entrepreneurs considéraient la naissance de leur esprit entrepreneurial inhérente principalement à des facteurs endogènes liés à leur engagement, leur motivation et aux ressources propres mises à leur disposition et subsidiairement, aux facteurs

³ Cartographie régionales des mobilités, 2022

exogènes liés aux caractéristiques du contexte et aux opportunités offertes par l'environnement où ils opèrent.

De même, Mohamed, Samia et Dahbia (2019) ont étudié le développement de l'esprit entrepreneurial dans le Domaine de Tourisme en Algérie. L'objectif est de cerner le phénomène de la création des entreprises touristiques en essayant de comprendre les caractéristiques, les facteurs et les déterminants du développement de l'esprit entrepreneurial ainsi que les motivations et les différentes attitudes des entrepreneurs touristiques qui sont à l'origine de la création de leur entreprise. Dans une démarche quantitative, une enquête par questionnaire sur un échantillon de 45 entrepreneurs touristiques des wilayas du centre d'Algérie leur a servi d'outils de collecte des informations. Il ressort de cette étude que la plupart des entrepreneurs ont un fort sentiment d'indépendance et d'autonomie et la volonté de créer leurs propres emplois. Donc, cette caractéristique est la plus motivante pour se lancer en affaire.

Nabila (2021) a mené son étude sur le développement de l'esprit entrepreneurial au sein de la culture Algérienne. Son objectif était d'identifier les facteurs du développement de l'esprit entrepreneurial dans la société Algérienne. Dans une démarche quantitative, elle a décelé à l'aide des investigations de recherche, que la création d'un esprit entrepreneurial dépend de plusieurs facteurs à savoir : l'aspect familial, le parcours scolaire, la disponibilité des ressources financières, les expériences antérieures, les formations suivies par les entrepreneurs, la disponibilité d'infrastructures de base et enfin l'intervention de l'État. Aussi il a été constaté que l'entourage et le cadre relationnel du nouvel entrepreneur constitue un facteur d'influence positive d'ordre psychologique ou financier, dans la décision de se lancer aux affaires. Par conséquent, il est la résultante des facteurs psychologiques, socioculturels, politiques et économiques.

Issou et Yabi (2023) tout en s'intéressant au cas spécifique de l'entrepreneur paysan, ont mené une étude dont l'objectif était d'identifier les facteurs sociaux déterminants de l'esprit entrepreneurial. A cet effet une étude quantitative effectuée auprès de 293 paysans au Bénin révèle que les normes sociales, le cadre familial, les attributs personnels du paysan, ainsi que les mécanismes mis en place par ce dernier en faveur du développement des activités agro économiques sont les déterminants qui agissent positivement voire négativement sur l'esprit entrepreneuriales

Fort de ce qui précède, nous avons formulé notre question de recherche suivante : quels sont les facteurs déclencheurs de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés des crises sécuritaires ? L'objectif de cette recherche est donc d'identifier les facteurs déclencheurs de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés des crises sécuritaires. Pour cela, notre travail porte sur quatre points essentiels : la présentation du cadre théorique de l'esprit entrepreneurial (I), la description de la méthodologie adoptée (II), la présentation des résultats et la discussion de ces résultats (III).

1. Cadre théorique

Pour aborder le sujet sur la naissance de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés des crises sécuritaires nous oblige en tant que chercheur à éclairer les futurs lecteurs sur l'explication de ce thème.

1.1. Eclairage conceptuel sur l'esprit entrepreneurial

1.1.1 Esprit entrepreneurial : essai de compréhension

Selon Block et Stumpf (1992), l'esprit entrepreneurial est la volonté d'essayer de nouvelles choses ou de faire les choses différemment, simplement parce qu'il existe une possibilité de changement. D'après Jarniou (2000), l'esprit entrepreneurial c'est développer une capacité à composer avec le changement, expérimenter leurs idées et agir avec beaucoup d'ouverture et de flexibilité. Pour Moreau (2004), le terme esprit entrepreneurial est aussi employé pour qualifier les pensées ou les actions des personnes qui évoluent dans d'autres milieux que celui des affaires : le scientifique, le culturel, l'artistique, etc. Ainsi, un chercheur possédant l'esprit entrepreneurial n'est pas forcément une personne qui va créer une nouvelle organisation, mais un individu qui prend des risques ou qui fait preuve d'initiative dans son travail ou au sein de son laboratoire. Selon Rajhi (2011), l'esprit entrepreneurial est un processus mental ; c'est l'ensemble d'attitudes, de sentiments de compétences favorables à une orientation entrepreneuriale ; comme il peut être un fait social : il ne peut être appréhendé que par et dans son immersion sociale. Par ailleurs, plusieurs agents de socialisation (famille et environnement de proximité, culture, religion, milieu professionnel, éducation) peuvent donner ou redonner l'esprit entrepreneurial. Estéban (2017) définit esprit entrepreneurial comme un état d'esprit pouvant pousser un individu à trouver le courage, à utiliser ses ressources et son plein potentiel, mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour mener le projet qu'il souhaite (projet d'entreprise ou projet de vie dans le cas des entrepreneurs de leur vie). On peut dire que l'esprit entrepreneurial est l'état d'esprit qui pousse un individu à développer une activité commerciale.

Pour mieux comprendre la notion de l'esprit entrepreneurial, il est nécessaire de cerner certains termes qui s'en rapprochent comme le présente le tableau 1 suivant

Tableau 1 - Les notions voisines de l'esprit entrepreneurial

Notions	Explications
<i>Esprit d'entreprendre</i>	Pour Kickul et Mc Candless (2004), l'esprit d'entreprendre concerne avant tout la passion, le défi et la persévérance. Selon la Communauté Française de Belgique (2005), l'esprit d'entreprendre est avant tout une attitude générale qui repose certes sur des compétences liées au savoir et au savoir-faire mais qui se fonde avant tout sur des compétences liées au savoir être de l'individu tels que par exemple la persévérance, la créativité, l'esprit d'initiative ou la responsabilité. Pour Billet (2007), l'esprit d'entreprendre, lui, est relié à la prise d'initiative et à l'action.
<i>Intention entrepreneuriale</i>	L'intention entrepreneuriale est définie comme une volonté. Bird (1992) et Bruyat (1993) l'interprètent comme une volonté individuelle ou un état d'esprit qui est tourné vers la création d'entreprise. Pour Crant (2006), l'intention entrepreneuriale est définie par les jugements de l'individu sur la probabilité de posséder sa propre entreprise.
<i>La culture entrepreneuriale</i>	Morrison (2000) définit la culture entrepreneuriale comme une attitude positive envers les entrepreneurs répandue dans la société permettant de les encourager et les soutenir. Pour Léger-Jarniou (2008), une culture entrepreneuriale est une culture qui valorise l'activité d'affaires ; valorise l'initiative individuelle ou collective ; valorise la persévérance et la détermination ; accepte de vivre en juste équilibre entre la sécurité et le risque et offre une résolution à la tension entre la stabilité et le changement.

Source : synthèse de la littérature

1.1.2 Eclairage conceptuel sur les facteurs déclencheurs de la naissance de l'esprit entrepreneurial

L'être humain a toujours besoin de quoi subvenir à sa vie et survivre. Ce besoin joue un rôle très capital pour lui. Ici, il est question d'identifier les principaux facteurs de motivations qui sont à l'origine de la naissance de l'esprit entrepreneurial ; il s'agit des motivations psychologiques, sociologiques et économiques. Il convient de souligner que ces facteurs sont inhérents à un environnement stable dans lequel évoluent les différents acteurs.

❖ Les facteurs d'ordre psychologique

Pour réussir, la personne doit disposer d'une capacité entrepreneuriale qui répond aux caractéristiques psychologiques qui lui permettent d'assumer ses fonctions dans les règles de l'art telles que : l'adaptabilité d'analyse, la prise du risque, l'imagination, la maîtrise de soi, la communication, la connaissance de soi, le dynamisme, l'esprit d'initiative, l'aptitude à la

négociation, la persévérance, le sérieux etc. Ces qualités d'entreprendre font de l'entrepreneur une personne qui a le courage de concrétiser ses rêves, d'utiliser son plein potentiel de créativité pour innover, de savoir gérer les risques, pour concevoir et mettre en œuvre un projet qui marche aux besoins du marché. Le tableau 2 suivant en fait un recapitulatif.

Tableau 2 - Les facteurs d'ordre psychologique

Facteurs	Explications
<i>La confiance en soi</i>	Les études en occurrences ceux de DUBS (1988), et Koh (1992) ne parviennent pas à confirmer que les porteurs de projets ont une plus grande confiance en eux que les autres. Peut-être que la confiance en soi est-elle un résultat plutôt qu'un déterminant de l'entrepreneuriat.
<i>Besoin d'accomplissement</i>	De nombreux auteurs font du besoin d'accomplissement ou de réalisation une motivation entrepreneuriale dominante Fayolle (2003). Ce besoin d'accomplissement peut se voir associé à une volonté de créer quelque chose de nouveau ou d'appliquer des connaissances acquises antérieurement.
<i>L'internalisé du lieu de contrôle</i>	Elle décrit un concept de soi où l'individu attribue sa performance à sa propre responsabilité plutôt qu'à celle des autres et où il croit qu'il peut modifier son environnement plutôt que de se croire soumis à la chance et au destin

Source : Adapté de la littérature

❖ Les facteurs d'ordres sociologique

Les motivations sociologiques et culturelles sont des éléments directement liés aux différents milieux connus et fréquentés par les individus, et qui peuvent jouer un rôle primordial dans l'émergence de comportements entrepreneuriaux comme mentionne le tableau 3 suivant.

Tableau 3- Les facteurs d'ordre sociologique

Facteurs	Explications
<i>Le rôle de la famille dans le développement de l'esprit entrepreneurial</i>	Pour Gasse (2003), la famille est une institution qui contribue à façonner les attitudes et comportements de ses membres. Plusieurs recherches indiquent que les entrepreneurs proviennent le plus souvent de familles où les parents ou d'autres proches sont eux-mêmes dans les affaires. Les jeunes grandissant dans ce genre de famille ou d'entourage considèrent leurs parents ou leurs proches comme des modèles à imiter
<i>Le rôle du parcours scolaire et universitaire</i>	l'enseignement permet de doter l'entrepreneur de compétences et de connaissances qu'il estime très utiles, même décisives pour la concrétisation de son projet (Fayolle, 2009).
<i>Le territoire de l'entrepreneur</i>	Le territoire dans lequel l'entrepreneur passe sa vie personnelle ou professionnelle joue un rôle non négligeable. Un territoire peut, en effet, constituer un pôle d'attraction entrepreneuriale.

Source : Adapté de la littérature

❖ Les facteurs d'ordre économique

Les travaux de Boussif et al. (2024) considèrent l'entrepreneuriat comme « *un vecteur potentiel pour faciliter le développement local et régional et un moteur fondamental de l'évolution économique.* ». en effet, les facteurs économiques sont des ressources informationnelles, humaines, cognitives, technologiques, financières et matérielles. Ils occupent une position clé dans la démarche entrepreneuriale. Ce sont les ressources auxquelles doit accéder l'entrepreneur afin de créer son entreprise. Le tableau 4 suivant donne quelques explications de ces facteurs.

Tableau 4 - Les facteurs d'ordre économique

Facteurs	Explications
Les ressources humaines	La présence d'une main-d'œuvre qualifiée dans la zone d'implantation favorise l'entrepreneuriat. Une région où la main-d'œuvre est bon marché, voit forcément son taux de création d'entreprise s'accroître (Capron et al., 2009).
Les ressources financières	La disposition d'un capital financier de départ encourage l'entrepreneuriat. Ainsi, un entrepreneur ne disposant pas des moyens financiers nécessaires rencontrera plusieurs difficultés.
Accessibilité au marché	L'existence de marchés ouverts influence positivement la création d'entreprise. Cependant, il existe d'autres marchés qui rendent l'implantation d'une nouvelle entreprise quasiment impossible, tels que les marchés ouverts mais encombrés et les marchés fermés ou très réglementés.
L'alternative au chômage	Le statut d'entrepreneur leur permet d'échapper aux contraintes de l'environnement. Pour certaines personnes, devenir entrepreneur peut provenir d'une nécessité "de créer un emploi qu'il a renoncé à trouver par ailleurs". Pour l'initiateur de ce type de projet, il s'agit de créer plus son emploi qu'une entreprise (Bruyat, 1994).
Les incitants financiers	Les études empiriques effectuées sur le sujet ont démontré que certaines personnes peuvent être motivées par la recherche d'un salaire plus élevé ou de compensations financières

Source : Adapté de la littérature

1.2 La crise et sa prise en compte dans la formation de l'esprit entrepreneurial

La crise est un terme polysémique pouvant revêtir des situations très différentes. Il s'agit d'une phase ultime de dysfonctionnement mettant en péril la réputation et la stabilité d'une entreprise.

1.2.1 Définition de la notion de crise

La définition usuelle du «Robert», indique qu'il s'agit d'une phase grave dans l'évolution des choses, des événements, des idées. La définition de la crise selon Larousse apporte plus d'éclairci à la définition du petit robert en ce sens qu'il définit la crise comme une phase difficile traversée par un groupe social. En 1963, Hermann définit la crise comme étant, un événement surprenant les individus restreignant leur temps de réponse et menaçant leurs objectifs prioritaires. Pauchant et Mitroff (1995) quant à eux la considère comme une accumulation

d'évènements probables au niveau d'une partie ou de l'organisation dans son ensemble et pouvant interrompre ses opérations présentes ou futures en affectant les individus et les communautés à un niveau physique, psychologique et/ou existentiel. En somme, nous pouvons au sens de Xavier et al. (2020), considérer la crise comme une situation de trouble, de difficulté due à une rupture d'équilibre et dont l'issue est déterminante pour l'individu ou la société. Cette rupture d'équilibre est due à l'imprévu. Cet imprévu qui surgit de l'ordinaire s'impose aux différents acteurs et déclenche un enchaînement rapide.

1.2.2 Les conséquences des déplacements

Les conséquences des déplacements issus des crises peuvent être humanitaires, sociales et les conséquences sur le plan éducatif.

❖ Les conséquences humanitaires

Le déplacement forcé en raison de persécutions, de conflits, de violences, de violations de droits de l'homme ou d'évènement troublant gravement l'ordre public dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; de l'Extrême-Nord au Cameroun a causé une rupture grave dans ces régions du pays, impliquant d'importants impacts sur l'éducation des enfants que cette population affecte ne peut surmonter avec ses ressources seules. Nations Unies, (2019).

Dans un contexte de crise humanitaire, le déplacement constitue une stratégie de survie pour certains segments de la population. De multiples phénomènes humains tels que la surpopulation, la famine, la désertion de certains lieux, amènent les familles ou population voire des communautés entières à effectuer un déplacement forcé. Il y a émigration humanitaire lorsque les situations d'urgence déclenchées par les conflits armés, des inondations, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des raz-de-marée et ou des sècheresses, désorganisent la vie de collectivité dans une proportion exceptionnelle, constituent une menace pour la vie d'un grand nombre de personnes et nécessitent des mesures extraordinaires pour assurer leur survie, les soins et la protection (Laliberté, 2007). Ces déplacés sont confrontés aux obstacles les empêchant de participer, voire de s'intégrer dans la société d'accueil.

❖ Les conséquences sociales

Les risques de violence envers la population ont augmenté dans les régions du Cameroun et le conflit s'est aggravé. L'éducation dans ces régions est perfide pour les enfants. Scolarisés ou pas, les enfants font face à des menaces pour leur sécurité. Les enfants scolarisés courent

davantage de risques d'être attaqués, harcelés, kidnappés ou tués parce qu'ils ne respectent pas le boycott de l'éducation formelle.

❖ *Conséquences sur le plan éducatif*

Sur le plan éducatif, le déplacement a des conséquences lorsqu'il y a fermetures d'écoles en raison des ordres de boycott ou des attaques contre les écoles par les combattants séparatistes ; la peur de devenir une cible parce qu'on étudie et les défis économiques ont concouru ensemble à une vague d'abandon de l'école, privant les jeunes des régions anglophones de leur droit à l'éducation. Le traumatisme causé par le fait de vivre une attaque ou d'en être témoin, augmenté du manque de services de soutien psychosocial, a affecté la capacité des élèves à apprendre et a poussé de nombreux enseignants à changer de profession.

1.3. Théories mobilisées

1.3.1 la théorie de la contingence structurelle comme explicatif de l'adaptation à l'environnement

Par contingences, on entend des situations spécifiques et évolutives qui conduisent à s'écarter d'une prescription standard. En ce sens, contrairement aux théories classiques qui considèrent les structures génériques comme uniques, permanentes ou standardisées, les théories contingentes affirment que les structures changent et évoluent. Selon ces théories, une entreprise est soumise à des facteurs contingents qui affectent ses décisions, son comportement et sa structure. Ces facteurs comprennent la technologie, l'environnement et la taille. Nous insisterons sur le facteur environnement

En effet, selon Burns et Stalker (1981), l'environnement dans lequel une entreprise opère est l'un des principaux déterminants de sa structure. Les entreprises qui opèrent dans des environnements stables, avec peu de changements technologiques, des concurrents limités et des clients peu exigeants, auront une structure mécanique caractérisée par un degré élevé de spécialisation, de formalisation et de centralisation. Dans des environnements dynamiques et instables, les entreprises recherchent une plus grande flexibilité afin de pouvoir s'adapter facilement à l'environnement. C'est pourquoi elles opteront pour des structures organiques caractérisées par un faible niveau de spécialisation, de formalisation et de centralisation. Pour Lawrence et Lorsch (1967) soulignent également l'influence de l'environnement et du niveau de stabilité sur le choix de la structure de l'entreprise. Ils expliquent également qu'une entreprise est un système composé d'unités (ventes, production, finances, recherche, développement, etc.)

qui sont confrontées à des environnements différents (clients, fournisseurs, banques, évolutions technologiques, etc. Par conséquent, chaque unité considérée comme un sous-système doit s'adapter à la partie de l'environnement à laquelle elle est confrontée. C'est pourquoi chaque sous-système peut fonctionner de manière autonome et se distinguer ainsi des autres. Cependant, ces auteurs soulignent que pour que les entreprises soient plus performantes, ce concept de différenciation doit s'accompagner d'une intégration. En effet, pour reconstruire les identités de tous les acteurs, il faut mettre en place des mécanismes d'intégration, c'est-à-dire des procédures qui coordonnent les comportements et facilitent la collaboration entre les unités. En effet l'apport de cette théorie réside dans le fait qu'un changement brusque dans la vie d'une entité nécessite une adaptation en fonction du contexte dans lequel cette dernière se trouve ; tel est cas des déplacés des crises sécuritaires objet de cet étude.

1.3.2 modèle de l'évènement entrepreneurial de Shapero sur la motivation entrepreneuriale

Selon cet auteur, la création d'entreprise est un phénomène multidimensionnel. En effet, ce modèle se base sur un quadruple approche psychologique, sociologique, économique et situationnelle, et pour l'analyser il faut prendre en considération quatre facteurs principaux à savoir : le déplacement de l'individu, une disposition à l'action, la crédibilité de l'action, la disponibilité des ressources. Il fournit les éléments explicatifs de choix d'une carrière entrepreneuriale en identifiant la notion de déplacement à travers trois dimensions :

- Déplacements positifs : « positive pull » (famille, consommateur, investisseurs, etc.)
- Déplacements négatifs : « negative displacement » (divorce, licenciement, émigration, insatisfaction au travail, etc.)
- Situations intermédiaires : « Between things" (sortie de l'armée, de l'école, de prison).

En effet, l'interaction de ces trois dimensions de déplacement est la base du déclenchement de l'évènement entrepreneurial puisqu'il marque des changements dans les trajectoires de vie des individus. D'après Shapero (1975, p.79), le processus de changement de trajectoire individuelle peut être décrit en termes de vecteurs de forces directives qui mènent un individu à aller dans une direction donnée à un moment donné. À l'interface entre ces trois dimensions explicatives de l'évènement entrepreneurial, l'auteur identifie deux variables intermédiaires : les perceptions de désirabilité et les perceptions de faisabilité.

La perception de désirabilité réfère à l'attrait que peut revêtir pour un individu le fait de créer son entreprise (Shapero, 1975). Elle se forme sur la base de son système de valeurs. Ainsi,

elle est fortement influencée par des facteurs sociaux et culturels notamment la présence des modèles dans l'entourage (surtout la famille et les parents) (Audet, 2004). Par ailleurs, les expériences antérieures, les échecs dans des aventures entrepreneuriales sont considérés comme des facteurs qui renforcent la perception de désirabilité (Tremblay et Gasse, 2007).

La perception de faisabilité est une variable principale de l'explication de l'évènement entrepreneurial. C'est l'accès aux ressources nécessaires (humaines, financières et techniques) issues de l'environnement culturel, politique, économique et social. Elle fait référence au degré avec lequel il pense pouvoir mener à bien la création d'une entreprise. Elle dépendrait de la confiance de la personne en sa capacité à diriger à bien les tâches jugées critiques pour la réussite d'un processus entrepreneurial (Audet, Riverin et Tremblay, 2006). Les attitudes selon Emin, (2003) ; Tounès (2003) ; Emin, Boissin et Chollet (2005) et Boissin et al (2009), représentent l'attractivité du comportement qui peut être rapprochée de la notion de désirabilité utilisée par Shapero et sokol (1982) dans le modèle de l'évènement entrepreneurial. Ainsi, selon Ajzen (1991) ; Emin, (2003, 2004), Audet, Riverin et Tremblay (2006) et Boissin et Emin (2007), le concept de self efficacy s'apparente la perception de faisabilité utilisée par Shapero et sokol (1982).

Le principal apport du modèle de l'évènement entrepreneurial est la complémentarité des variables proposées (Bourguiba, 2007). Ainsi, les déplacements (positifs et négatifs) ; les situations précipitantes sont deux variables explicatifs du choix de l'entrepreneuriat chez les déplacés des crises sécuritaires dans la ville de Douala.

2. Canevas méthodologique

À la suite d'une observation du phénomène de la naissance de l'esprit entrepreneurial des déplacés des crises sécuritaires, nous avons décidé de comprendre les raisons liées à cette situation. La démarche méthodologique pour laquelle nous avons est qualitative. Par ailleurs, à travers une étude exploratoire menée dans la ville de Douala, pendant la période allant du 20 au 29 octobre 2022, nous avons constaté que ces déplacés se lancent dans les activités entrepreneuriales. De ce constat, nous avons décelé la difficulté d'insertion des déplacés dans le nouvel environnement comme problème. À la suite de ce problème, nous avons dégagé notre question de recherche. Dans le but de résoudre le problème soulevé dans notre constat, nous avons formulé la question principale de recherche suivante : quels sont les facteurs déclencheurs de l'esprit entrepreneurial? Pour répondre à cette question, nous avons fixé un objectif qu'est d'identifier les facteurs de naissance de l'esprit entrepreneurial. La population de l'étude est constituée de quelques déplacés entrepreneurs de la ville de Douala. Dans cette

population, l'échantillon est arrêté lorsque nous avons atteint le saut de saturation (Pires, 1997) d'où nous sommes limités à neuf (09) déplacés. Le tableau 5 suivant présente les caractéristiques de notre échantillon.

Tableau 5: Présentation des cas recrutés

Codes des interviewés	Genre	Âge	Statut	Niveau d'étude	Occupations		Région d'origine
					Ancienne	Actuelle	
I1	F	26 ans	C	Bac+4	Ménagère	Couturière	Nord-Ouest
I2	M	24 ans	C	Bac+3	Elève	commerçant	Nord-Ouest
I3	M	43 ans	M	Bac+3	Vacataire	Blanchisseur parfumeur	Sud-Ouest
I4	M	38 ans	C	Probatoire	Etudiant	Menuisier	Extrême-Nord
I5	M	45 ans	M	Bac+1	Vacataire	Restaurateur	Nord-ouest
I6	F	40 ans	C	Bac	Élève	Coiffeuse	Sud-Ouest
I7	F	36 ans	C	BEPC	Elève	restaurateur	Extrême-Nord
I8	F	40 ans	C	Probatoire	/	Restaurateur	Sud-Ouest
I9	M	40 ans	M	Bac+3	/	Restaurateur	Extrême-Nord

Source : Auteur

Ce tableau montre que, l'échantillon de notre étude est constitué en majorité des célibataires soit six (06) sur les 9 personnes interviewées. En ce qui concerne le niveau d'étude, la majorité de ces déplacés ont au moins le baccalauréat et le genre dominant est le sexe masculin. Pour collecter des informations sur ce sujet et répondre à la problématique, nous avons utilisé le guide d'entretien suivi de son protocole et des observations faites sur le terrain. C'est la raison pour laquelle notre guide d'entretien est élaboré en trois (03) étapes qui consistent : la découverte du sujet ; le centrage du sujet et la conclusion.

Nous avons fait un entretien semi-directif chez les déplacés des crises sécuritaires. Toutefois, la technique d'échantillonnage par boule de neige est adoptée pour notre cas. Ces entretiens se sont déroulés du 12 au 21/05/2023, ceci d'après un rendez-vous fixé à l'avance. Ces rendez-vous étaient fonction de l'heure, la date et le jour, selon la disponibilité du participant. Le tableau suivant montre ces différents entretiens.

Tableau 6: Synthèse du déroulement des entretiens

Dates	Numéros d'entretien	Nombres de minutes	Technique de collecte de données
12/05/2023	1	42 min	Enregistrement audio
14/05/2023	2	38min	Enregistrement audio
15/05/2023	3	48min et 23min	Enregistrement audio
15/05/2023	4	29min	Enregistrement audio
15/05/2023	5	40min	Enregistrement audio
16/05/2023	6	23min	Enregistrement audio
18/05/2023	7	20min	Enregistrement audio
19/05/2023	8	26min	Enregistrement audio
21/05/2023	9	30min	Enregistrement audio

Source : Données de l'enquête

La technique d'échantillonnage dépend essentiellement de l'objectif de l'étude (Kotler et al, 2006). Dans notre étude, nous avons fait appel à l'échantillonnage par boule de neige. Elle consiste à travers un individu interrogé ayant les caractéristiques que vous recherchez et d'en trouver d'autres personnes de profil similaire (Eboumbu 2022). Ainsi, notre population cible porte sur les déplacés des crises sécuritaires qui entreprennent dans la ville de Douala. Bien qu'il soit difficile de déterminer à l'avance la taille exacte de l'échantillon, nous avons prévu de rencontrer 15 individus au départ. Mais, nous avons rencontré finalement 09 et avons remarqué que les deux dernières entrevues n'apportaient pas de nouveauté à la compréhension du phénomène.

Après les différentes retranscriptions de nos entretiens réalisés, nous avons effectué une analyse thématique manuelle des données. Ceci principalement dû à la volonté de conceptualiser au fur et à mesure et itérativement nos données. L'analyse des données recueillies est faite manuellement selon l'analyse thématique de Paillé et Mucchelli (2012) et méthode (Yin, 2016 ; Biloa et al.2018).

3. Résultats et discussions

À l'analyse de nos données, il révèle six (6) facteurs déclencheurs de la naissance de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés des crises sécuritaires présentés au travers le tableau 7 ci-dessous.

Tableau 7: Exemple de relevé de cas (analyse intra cas)

RUBRIQUES	DIFFÉRENTS INTERVIEWÉS									
	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	
Motivation d'ordre psychologique	Indépendance	Indépendance	Indépendance	Autonomie	Altruisme	indépendance altruisme	Indépendance	Indépendance Imitation	Indépendance	
	Altruisme	Altruisme	Estime en soi	Imitation	Imitation	imitation	Altruisme	Passion	Curiosité et esprit de créativité	
				Besoin de sécurité	Besoin de sécurité	Condition de vie difficile	Famine			
				Condition de vie difficile						
Motivation d'ordre sociologique	Rôle de la famille	relation sociale	Parcours scolaire	Rôle de la famille	Relation sociale	Rôle de la famille	Territoire de l'entrepreneur	Rôle de la famille	Rôle de la famille	
	Parcours scolaire et Formation reçue		Relation humaine		Concurrence	Parcours scolaire		Territoire de l'entrepreneur		
			Expérience professionnelle							
Motivation d'ordre économique	Incitant financière	Rentabilité	Gain d'argent	Incitant financière	Recherche de l'argent	alternance au chômage	Ressources financières	Incitant financière	Accessibilité du marché	
		Gain de bénéfice		Rentabilité			Possibilité de gagner de l'argent			Possibilité d'être stable financièrement
Facteur personnel	Besoin personnel								besoin personnel Survie	
Facteur culturel					Le Poids de la tradition familiale		Le Poids de la tradition familiale			

Source : Données de l'enquête

3.1. Résultats

3.1.1 Les facteurs d'ordre psychologique

Les résultats montrent que l'indépendance est un indicateur dominant qui engendre la naissance de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés des crises sécuritaires. Pour le soutenir, sur neuf (09) déplacés enquêtés, huit (08) évoquent l'indépendance comme élément déclencheur de l'esprit entrepreneurial. Les verbatims ci-dessous affirment. *«Pour être indépendamment de moi»* ; *«Je gagne un bénéfice qui m'aide à être autonome, à ne plus être trop dépendant de mes parents»*. (I1 et I2). Par contre autre cinq (05) de nos participants évoquent l'altruisme comme déterminant de l'esprit entrepreneurial *«...celui de mes parents ils sont déjà âgés»* ; *«j'arrive à résoudre mes problèmes et celui de ma famille»* (I1 et I7). Aussi, quatre de nos déplacés soulignent imitation comme facteur de motivation entrepreneuriale (I4, I5, I6 et I8). *«C'est à partir de là que je me suis aussi lancé dans les produits artisanaux»*. En outre, les résultats montrent que la passion est aussi l'élément déclencheur de l'esprit entrepreneurial (I7 et I8). *«Mon esprit entrepreneurial est né d'un intérêt pour les affaires et une passion pour les produits artisanaux»*. Nous constatons aussi que les participants 4 et 5 sont motivés par le besoin de sécurité de soin de sante. *«Me soigner en cas de maladie ; puisque je ne suis plus au village où j'avais de l'argent à tout moment»*. L'enquêté 4 a été également motivé par sa condition de vie difficile ainsi que l'enquêté 6 *«...le choix de cette activité ne relève pas de moi c'est une contrainte vis-vis de la situation à laquelle je me trouvais»*. Les facteurs de naissance de l'esprit entrepreneurial moins important chez les déplacés des crises sécuritaires sont l'estime en soit, la famine, la curiosité et esprit de créativité qui sont identifiés respectivement par l'enquêté 3, 7 et 9. *«J'ai toujours été curieux et créatif,»* ; *«la famine qui m'a poussé pour faire quelque chose»* ; *«la relation personnelle je trouve beaucoup de plaisir être en contact avec des gens ; tous les jours des nouvelles personnes»*. L'inspiration de ces déplacés vient des motivations sociologiques aussi.

3.1.2 Les facteurs d'ordres sociologiques

Pour ce qui est des facteurs d'ordres sociologiques, il y'a les facteurs plus importants. Nos résultats montrent que le rôle de la famille dans le développement de l'esprit entrepreneurial est un facteur très important. Les entrepreneurs sont issus de différents milieux. Certains ont vécu dans un milieu de salariés et d'autres ont été entourés d'entrepreneurs. L'enquête fait ressortir que cinq (05) des entrepreneurs déplacés des crises sécuritaires enquêtés sont été

encouragés par les amis et frère (I1, I4, I6, I8, I9). *«J'ai eu la chance de bénéficier du soutien de mes amis et de ma famille qui m'ont encouragé à poursuivre mes rêves.»* En effet, le fait d'avoir un frère, un ami qui t'encourage à entreprendre et qu'il travaille en tant qu'indépendant marque fortement l'entrepreneur.

S'agissant du parcours scolaire, nos résultats montrent que ces jeunes, après avoir terminé le cycle scolaire, rentrent dans le monde du travail avec des aptitudes considérables entrepreneuriales et vont participer au développement et à la croissance économique du pays. Ce qui ressort de notre résultat que les interviewés 1, 3, 6 se sont lancés dans l'activité entrepreneuriale parce qu'ils avaient une base et expérience professionnelle dans le domaine. *« Puisque avec les gens j'avais une petite expérience pourquoi pas m'aventurier.» ; « ...et avec mon bac en banque finance je me suis vite adapté».*

L'esprit entrepreneurial de certains déplacés naît par les relations qu'ils entretiennent avec autrui (I2, I5). *« J'ai donc rencontré un de mes amis qui m'a mis en contact avec le gérant d'un pressing, je passais le temps à récupérer les habits à laver ».* Pour d'autres, on constate que leur esprit entrepreneurial naît du territoire de la ville de Douala qui fournit aux entrepreneurs déplacés les avantages qui leurs permettent de réaliser des externalités positives importantes. Aussi on note la concurrence, l'alternance au chômage qui constituent les facteurs de naissance de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés. Mais ces facteurs sont moins dominants.

Par conséquent la transmission et l'inculcation dans l'esprit, de la culture entrepreneuriale est indispensable afin de développer les compétences dans le domaine du savoir-faire, créer et diriger les entreprises d'où le poids de la tradition identifié par l'étude empirique (I5 et I7) *«même comme je suis né dans une famille où on fait le commerce».* Il révèle du terrain le facteur personnel. D'autres entreprennent pour subvenir à leur propre besoin (I1 et I9) *«du désir de réaliser mes projets et mes idées pour mes besoins personnels».* Les motivations économiques constitue une source de naissance de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés.

3.1.3. Les facteurs d'ordres économiques

Pour ce qui est des facteurs d'ordre économique, il ressort que l'E.E des déplacés provient des ressources humaines, financières, accessibilité du marché, la recherche d'argent et la rentabilité. Notre résultat montre que la recherche d'argent est l'une des raisons qui poussent les déplacés à entreprendre soit trois personnes (I2, I3, I5 et I7) *«on a commencé un petit truc à faire pour*

gagner de l'argent aussi». Les ressources humaines, financières et l'accessibilité du marché sont les facteurs moins importants sur l'esprit entrepreneurial des déplacés.

3.1.4. Les motivations personnelles

Ainsi, en dehors des motivations d'ordre psychologiques, sociologiques et économiques, évoqués dans la littérature, il ressort de l'étude empirique le facteur personnel (I1 et I9) *«du désir de réaliser mes projets et mes idées pour mes besoins personnels»*.

3.1.5 Le facteur culturel

En ce qui concerne le facteur culturel nos participants suivants nous montrent comment est né leur esprit entrepreneurial. (I5 et I7) *«Dans ma famille, quand je grandissais ma mère faisais souvent les petits-petits commerce et elle me conseillait que c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie quand tu n'as pas d'argent»*.

Il ressort que l'esprit entrepreneurial naît de plusieurs facteurs et aussi des conditions par lesquelles ces déplacés se trouvent. Ainsi, notre modèle prenant en compte une situation de crise est présenté au travers la figure 1 suivante. Il convient de souligner que les traits rouges font références aux éléments issus du terrain.

Figure 1 : Modèle conceptuel des facteurs de naissance de l'EE chez les DCS

Source : Auteur

3.2 Discussions

Après présentation de nos résultats, il nous incombe de les discuter par rapport à la littérature existante. Notre objectif de recherche est d'identifier les facteurs déclencheurs de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés des crises sécuritaires dans la ville de Douala. Les différents thèmes retenus sont les motivations d'ordre psychologiques, sociologiques, économiques. De ce fait, nos résultats corroborent avec ceux de Nabila (2021) qui montrent qu'en réalité, les motivations d'ordres psychologiques, sociologiques et économiques sont les facteurs déclencheurs de l'esprit entrepreneurial.

En ce qui concerne les facteurs psychologiques, le désir d'être indépendant/autonome est une explication donnée comme motif de se lancer dans l'activité entrepreneuriale car, notre enquête confirme que la majorité des entrepreneurs font preuve de beaucoup de motivation et de persévérance dans leurs efforts. La plupart des entrepreneurs ont un fort sentiment d'indépendance et d'autonomie et la volonté d'être le chef de l'entreprise. L'entrepreneur est généralement doté d'un fort sentiment d'indépendance et d'autonomie et un besoin d'être son propre chef (principale motivation), pour réaliser ses rêves et ambitions. Chose qui se confirme d'après les résultats de notre enquête, que ces déplacés entrepreneurs ont affirmé qu'avoir entrepris dans le but d'assurer leur propre emploi, ne subir aucune autorité et ne pas recevoir d'ordres de n'importe quelle personne.

Pour ce qui est des facteurs d'ordres sociologiques, le rôle du parcours scolaire dans l'acte entrepreneurial, le rôle de la famille dans le développement de l'esprit entrepreneurial, le territoire de l'entrepreneur, l'existence du savoir-faire et des expériences antérieures constituent les facteurs déclencheurs de l'esprit entrepreneurial. Notre résultat s'aligne avec ceux d'AitHamma et Messahli (2018) qui stipulent que, la disponibilité des connaissances préalables en entrepreneuriat, la réception d'une formation pour la création d'entreprise, les personnes qui ont joué un rôle dans l'encouragement de l'entrepreneur, les relations avec d'autres entrepreneurs et l'environnement de l'entrepreneur constituent les facteurs moteurs de l'acte entrepreneurial.

Concernant les facteurs d'ordres économique, ces déplacés affirment que la création de leurs entreprises dépend des ressources informationnelles, humaines, financières, matérielles et l'accessibilité au marché (identifier les informations pertinentes sur les marchés et les clients, trouver un financement, attirer des actionnaires, obtenir un financement bancaire, trouver des

fonds de proximité et estimer les risques du projet). Ces résultats corroborent avec ceux de Belattaf et Nasroum (2013) qu'effectivement, la création d'une entreprise dépend des infrastructures de base développées et la disponibilité des ressources financières (apport personnel, familial).

Par contre la spécificité de notre travail réside à l'enrichissement de la littérature en entrepreneuriat. Des différents thèmes sont issus des sous-thèmes. Ces éléments nouveaux qui viennent expliquer davantage la naissance de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés des guerres. S'agissant des motivations d'ordres psychologiques, comme éléments nouveaux, premièrement nous avons l'altruisme qui se caractérise par l'action des déplacés des guerres à entreprendre pour venir en aide à autrui. Deuxièmement, l'imitation qui est, le fait de faire la même chose que le voisin ou voisine. Troisièmement, la passion lorsque quelqu'un a de l'amour pour quelque chose. Pour ce qui est des facteurs économiques, l'investigation empirique révèle la rentabilité qu'est le fait pour une personne de faire le commerce et avoir de revenu. Quant aux facteurs d'ordres sociologique, il en ressort un élément nouveau tel que les relations sociales, pour eux, le fait d'exercer une activité provient de la rencontre d'autrui et aux mots d'encouragement de ce dernier.

Cette spécificité réside aussi au niveau des facteurs personnels et culturels qui n'ont pas encore évoqués dans la littérature existante. Pour ce qui est du facteur personnel, ces déplacés se sont lancés dans l'activité entrepreneuriale pour le besoin de soin de sécurité de santé et leur survie. En ce qui concerne le facteur culturel, l'esprit entrepreneurial des déplacés provient du fait qu'avoir un père ou une mère qui travaille en tant qu'indépendant marque fortement l'entrepreneur. Ainsi, le principal apport de notre étude à travers nos entretiens illustre l'importance de l'éducation donnée par les parents qui a un effet primordial dans l'éveil d'un esprit créatif. D'ailleurs, les entretiens menés font ressortir un certain nombre de valeurs communes, inculquées par les parents au cours de l'éducation de leurs enfants qui stimulent l'esprit entrepreneurial.

Conclusion

Le problème qui était au centre de notre recherche était celui des difficultés d'insertion des déplacés dans le nouvel environnement. Partant de la littérature sur la naissance de l'esprit entrepreneurial en contexte de crises sécuritaires, nous constatons qu'elle a rarement été étudiée et pourtant notre recherche sur le terrain nous montre bien que cette activité est développée. À

cet effet, la mise en place de l'activité entrepreneuriale permet de lutter contre le chômage, la pauvreté. Toutefois, la réalisation de ce travail a nécessité l'objectif de recherche à savoir : identifier les facteurs déclencheurs de l'esprit l'entrepreneuriat chez les déplacés des crises sécuritaires dans la ville de Douala,

Les données recueillies ont été soumis à une analyse thématique manuelle, ce qui nous permis non seulement d'identifier les facteurs déclencheurs de l'esprit entrepreneurial chez les déplacés mais de valider notre proposition principale de recherche qui était de montrer que les motivations d'ordres psychologiques, sociologiques et économiques sont les seuls facteurs de naissance de l'esprit entrepreneurial.

Au regard des résultats obtenus, nous constatons que les déplacés exercent l'activité entrepreneuriale pour leur permettre d'être indépendant, améliorer leur condition de vie et celle de leur famille, etc. Cependant, malgré le recours à cette activité, ils font face aux problèmes de financement car les entrepreneurs en dehors des tontines et aides familiales n'ont plus recours à d'autres aides ce qui rend difficile l'émergence de leur activité car leur demande de crédit se solde toujours par un refus. Toutefois, il est à noter que ce travail rencontre des limites. La taille de l'échantillon mobilisée pour sa réalisation qui est très réduite et basée seulement sur les déplacés, car le temps ne nous a pas permis d'élargir notre échantillonnage et rencontrer les autorités en charge des déplacés. Notre recherche étant également basée sur une approche qualitative, les résultats issus de ses travaux pourront servir, pour une recherche future, quantitative afin que l'échantillon plus vaste dans laquelle il s'agira par exemple de généraliser les résultats.

BIBLIOGRAPHIE

- . Ait H. et Messahli S. (2018), « Les facteurs déterminants à la création des entreprises », Mémoire de Master en entrepreneuriat, Université ABDERRAHMANE MIRA de Bejaia, 129 pages
- Belattaf M.. et Nasroun N. (2013). *Entrepreneuriat et création d'entreprises. Facteurs déterminants l'esprit d'entreprise*. (Vol. 14).
- Billet, J. (2007, Octobre 4 et 5). « Education à l'entrepreneuriat et développement de l'esprit d'entreprendre auprès des étudiants des écoles de Management : le cas de l'ESCPAU, in Actes de 5ème congrès de l'académie de l'entrepreneuriat, 4 et 5 octobre 2007.
- Bragard, L., Donckels, R., Michel, P., Demarche, M.P. & Dupont, B., (1987). Le nouvel entrepreneur. 307-314(8)p.
- Boussif L. et al. (2024) « entrepreneuriat et développement régional », *Revue Internationale du Chercheur* « Volume 5 : Numéro 2» pp : 1104-1122
- Esteban, N. (2017). *Entreprendre sa vie : l'esprit entrepreneurial, la clé pour créer sa vie*. 5P.
- Fayolle, A. ; Fillion, L. J. (2006). *Dévenir entrepreneur des enjeux aux outils*. Paris: France.
- Fayolle, A. (2006). « L'odyssée d'un concept et les multiples figures de l'entrepreneur », *La Revue des Sciences de Gestion*. (n° 220-221), 17-30p.
- Fouda, B. (2017). *Pertinence de la méthode de cas pour comprendre la réalité de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun*.
- Foyolle, A. (2004). *Entrepreneuriat, « Apprendre à entreprendre »*. 98p.
- Gasse, Y. (2009). « L'entrepreneuriat Francophone: Evolution et Perspectives ». (E. l'Harmattan, Éd.) *Gender in Management: An International Journal*, Vol. 2(n° 5), 346-364p.
- Gasse, Y.; Diochon, M.; et Menzies. (2002). *Etude nationale sur le processus de démarrage d'une entreprise*, Document de travail, Centre d'Entrepreneuriat et de PME, Université Laval. 8p.
- Issiou, A. M., & Yabi, J. (2023). Les déterminants des normes sociales et des services d'appuis de l'esprit entrepreneurial des paysans ruraux en Afrique subsaharienne: Cas du Borgou au Bénin. *International Journal of Innovation and Scientific Research*.
- Jouisson-Laffite, E. (2009/1). La recherche action : oubliée de la recherche dans le domaine de l'entrepreneuriat. *Revue de l'entrepreneuriat*, p. 1 à 35.
- Lagadec, P. (1991). *La gestion des crises: outlis de réflexion à l'usage des décideurs*. 61.

- Lagraoui C. & Smouni R. (2019). *L'importance de diffusion de l'esprit entrepreneurial dans l'université marocaine* » *Revue Internationale des Sciences de Gestion* (Vol. Volume 2 : numéro 3).
- Legendre, R. (2005). Dictionnaire actuel de l'éducation, Montréal, Guérin,. (3. édition, Éd.) 1500p.
- Léger-Jarniou, C. (2008). Développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. *Vol 34*(185), 161-174p.
- Marshall, A. (1920.). *Principles of Economics*, new York : Macmillan. (8e édition), 5p.
- Matouk Belattaf, N. N. (2013). *Entrepreneuriat et création d'entreprises : facteurs déterminants l'esprit d'entreprise*.
- Maud, L. (2022). *L'entrepreneuriat en 2023 : Top 5 conseils pour réussir*. 10p.
- Mohamed Aoudj, Samia Aliche et Dahbia Fialali. (2019). *Le Développement de l'Esprit Entrepreneurial dans le Domaine de Tourisme : Cas des wilayas du centre de L'Algérie*.
Algerie.
- Mukhisa Kituyi, F. G. (2018). *Le rôle de l'entrepreneuriat dans l'amélioration des effets positifs de la migration sur la croissance économique et le développement*. New-York.
- Pierre, P. e. (2012). *Analyse qualitative en science humaines et sociales*. (A. Colin, Éd.)
- Rajhi, N. (2011). *Conceptualisation de l'esprit entrepreneurial et identification des facteurs de son développement dans l'enseignement supérieur Tunisien*. 275p.
- Shapero, A. (1975). "Entrepreneurship and Economic Development", *The center for Venture Management*. 150p.
- Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C . (1990). A paradigm of entrepreneurship:Entrepreneurial Management. *Strategic Management Journal*,. *11* (5), 17-27p.
- Sweeney, G. (1982). *Les nouveaux entrepreneurs, Petites entreprises innovatrices*. (E. d'Organisation, Éd.) 25p.
- Verstraete T. (2000). *Histoire d'entreprendre: les réalités d'entrepreneuriat*. 17p.